

SERVITUTNI TASHKIL ETISH TO'G'RISIDAGI SHARTNOMA

Alloberdiyeva Durdona O'ktamjon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

e-mail: durdonallaberdieva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11480892>

Annotasiya. Ushbu tezisda servitutni tashkil etish to'g'risidagi shartnoma tushunchasi va uning qo'llanilishi haqida yoritib berilgan. Servitut institutini tartibga solishda shartnoma muhim ahamiyat kasb etishi nazariy jihatdan asoslangan. Servitut shartnomasida taraflarning huquq va majburiyatlari, vakolatlar doirasi yoki foydalanish huquqini amalga oshirish chegaralari, servitutni o'zgartirish va bekor qilish asoslari, shuningdek, tomonlarning ushbu shartnomani bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun javobgarligi tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: servitut, shartnoma, taraflar, ijtimoiy munosabatlar, servitut yuklangan shaxs, dominant, foydalanish huquqi yer solig'i, haq to'lash, yer uchastkasi egasi, huquq va majburiyat.

Servitut, uni belgilashni talab qilgan shaxslar bilan o'zga yer uchastkasining egalik qiluvchisi, foydalanuvchisi, ijarachisi va mulkdori o'rtasidagi shartnomaga muvofiq, kelishuvga erishilmagan taqdirda esa, sud qaroriga binoan belgilanadi.

Shartnomaning ishtirokchisi, bir tomon, servitut yuklangan shaxs (servitut beruvchi) bo'lib, u yer uchastkasining yoki boshqa ko'chmas mulkning egasi bo'lishi mumkin. Sud amaliyotida ba'zida servitut beruvchining roli yer uchastkasining egasi emas, balki yer egasi, yerdan foydalanuvchi, ya'ni yer uchastkasiga umrbod meros qilib qoldiriladigan egalik huquqi asosida egalik qiluvchi va undan foydalanuvchi shaxs bo'lishi mumkinmi, degan savol tug'iladi. Bunday harakatlar faqat yer uchastkasi egasining roziligi bilan amalga oshirilishi to'g'ri ko'rinadi.

Shartnomaning ikkinchi tomoni - uning foydasiga servitut belgilangan shaxs hisoblanadi. Bunday subyekt Fuqarolik Kodeksi 173-moddasining 5-bandiga binoan nafaqat mulkdor, balki dominant yer meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi bilan berilgan yoki doimiy egalik qilish va foydalanish huquqi bilan berilgan shaxs ham bo'lishi mumkin. Fuqarolik Kodeksi 173⁷-moddadan xulosa qilishimiz mumkinki, agar servitut berish to'g'risidagi talab birovning yer uchastkasida joylashgan bino, inshoot va boshqa ko'chmas mulkdan foydalanish zarurati bilan bog'liq bo'lsa, tegishli shartnomaning (servitutning) vakolatli tomoni nafaqat binolarning egasi, balki mulkdori ham bo'lishi mumkin.

FK 173-moddasi 1-bandi talabida "ko'chmas mulk egasi qo'shni yer uchastkasining egasidan, zarurat tug'ilganda, boshqa yer uchastkasining egasidan, agar uning ehtiyojlarini qondirishning iloji bo'lmasa, qo'shni uchastkadan cheklangan foydalanish huquqini talab qilishga haqli". Agar servitutni belgilashda shartlari bo'yicha kelishuvga erishilmasa, nizo sud tomonidan servitut belgilashni talab qilgan shaxsning da'vosi asosida hal qilinadi. Boshqacha qilib aytganda, qonun chiqaruvchi bu holatda shartnoma tuzish va servitut huquqlarini yaratish uchun majburiy sud tartibini nazarda tutgan. Potensial servitut egasi o'zining bo'lajak servitutni taqdim etuvchisini, nizo yuzaga kelgan taqdirda esa sudni qo'shni yer ko'chmas mulkiga servitut o'rnatmasdan turib, o'zining yer uchastkasidan normal xo'jalikda foydalanishi mumkin emasligiga va servitutni amalga oshirish u o'rnatilgan yer uchastkasi

uchun eng kam majburiyat yuklashiga ishontirishi shart. "Servitutni belgilash to'g'risidagi shartnoma oddiy yozma shaklda tuziladi va ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar va u bilan tuzilgan bitimlarning davlat reestrda davlat ro'yxatidan o'tkazilishi kerak". Servitut shartnomasida taraflarning huquq va majburiyatlari, vakolatlar doirasi yoki foydalanish huquqini amalga oshirish chegaralari, servitutni o'zgartirish va bekor qilish asoslari, shuningdek, tomonlarning ushbu shartnomani bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun javobgarligi belgilab qo'yilgan. Xususan, Yer Kodeksi 30¹-moddasiga ko'ra, servitutni belgilash to'g'risidagi bitimda (shartnomada) quyidagilar bo'lishi kerak:

- servitut belgilanishi kerak bo'lgan yer uchastkasining kadastr raqami;
- servitutni belgilashning maqsadlari va asoslari;
- shartnoma taraflari to'g'risidagi ma'lumotlar;
- servitutning amal qilish muddati;
- servitut uchun belgilangan haq miqdori (mavjud bo'lganda);
- shartnoma taraflarining huquq va majburiyatlari hamda javobgarligi;

belgilangan servitut muddati tugaganidan keyin yer uchastkasini belgilangan maqsadda foydalanish uchun yaroqli holatga keltirish haqidagi servitut majburiyati.

Servitut kimning manfaatlarini ko'zlab belgilangan bo'lsa, o'sha shaxs, agar qonunda yoki servitut to'g'risidagi shartnomada boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, servitut uchun haq to'lashi shart. Servitut uchun haq servitut belgilangan yer uchastkasi uchun yer solig'i (ijara haqi) summasini, shuningdek servitutdan foydalanish jarayonida yer egalari, yerdan foydalanuvchilar, yer uchastkalarining ijarachilari va mulkdorlariga yetkazilgan zararni (boy berilgan foydani) kompensatsiya qilish maqsadida belgilanadi. Servitut uchun haq to'lash bir martalik yoki muntazam to'lab boriladigan ko'p martalik to'lov tarzida amalga oshirilishi mumkin. Servitut uchun haq miqdori servitut belgilangan yer uchastkasi doirasida yoki u belgilangan chegaralar doirasida hisoblab chiqariladi. Yer uchastkasining servitut belgilangan muayyan qismi uchun yer solig'i (ijara haqi) yer egalari, yerdan foydalanuvchilar, yer uchastkalarining ijarachilari va mulkdorlari tomonidan to'lanadi, bunda servitut uchun to'lanadigan (bir martalik yoki doimiy) haq miqdori servitut amal qiladigan davrdagi yer solig'i (ijara haqi) summasidan kam bo'lishi mumkin emas.

Quyidagi hollarda servitut haq undirmasdan (tekin) amalga oshirilishi mumkin:

- tunnelerde avtomobil yo'llari yoki temir yo'llari qurish, shuningdek avtomobil yo'llarining muhofaza zonalaridan foydalanish maqsadida servitut belgilanganda;
- muhandislik-texnik jihatdan ta'minlash, tegishli texnik-texnologik ulanish ishlarini amalga oshirish maqsadida servitut belgilanganda.

Shartnomaning predmeti servitutga bironing yer uchastkasidan yoki boshqa ko'chmas mulkdan cheklangan foydalanish huquqini berishdir. Servitut to'g'risidagi shartnoma davlat ro'yxatiga olinishi lozim va u yer uchastkasi boshqa shaxsga o'tgan taqdirda ham saqlanib qolinadi. Servitut to'g'risidagi shartnoma uni belgilashga sabab bo'lgan asoslar o'z ahamiyatini yo'qotgan taqdirda, bekor qilinishi mumkin.

References:

1. Environmental control and audit in nature management: a course of lectures. Krasnodar, 2015, 62 p.

2. Бадулин О. Часть земельного участка как объект земельных отношений. // Хозяйство и право. 2006, №1.
3. Бакунина Т.С. Новый земельный кодекс Российской федерации: проблемы применения.// Государство и право. 2003, №5
4. Беляева З.С., О.А.Самончик. Аграрная реформа в Российской Федерации. М., 1998.
5. Бентам И. Избранные сочинения. СПб., 1877.
6. Буковский В. Свод гражданских узаконений губерний Прибалтийских. Рига, 1914.
7. Baur J.F., Stumer R. Sachenrecht. 17. Aufl. Munchen: Beck, 1999.

INNOVATIVE
ACADEMY